

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11669257>

Худайкулов Тулкин Дустбобоевич

доктор исторических наук

Шахрисабзский Государственный Педагогический Институт

Проректор по учебным делам

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются земельные отношения, ремесла и торговые отношения в общественной жизни Кокандского ханства с конца 18 до середины 19 веков. А также во время правления некоторых правителей Кокандского ханства характеризуются политическими потрясениями, экономическими спадами и междоусобными войнами, дается некоторая информация о политической стабильности, экономическом развитии и прогрессе культурной жизни во время управления других правителей.

Ключевые слова: Кокандское ханство, Шахрихансайский канал, Янгиарицкий канал, мельница, торговые ряды, лавки, Ходжент, Уратюбе.

ABSTRACT:

The article deals with land relations, crafts and trade relations of the Kokand Khan in public life from the late eighteenth to the nineteenth centuries. It also provides some information on the political disintegration, economic recession and stability, economic development and cultural life of the Kokand khanate.

Keywords: Kokand khanate, Shahrikhansay chanel, Yangiariq chanel, mill, market, counter, Hujand, Uratetep.

1. Актуальность:

Научное исследование истории узбекской государственности, правдивая оценка и творческое использование накопленного опыта имеют важное значение в общественно-политическом и культурном развитии Независимой Республики Узбекистан. Поэтому к концу 20 века всестороннее изучение истории Узбекистана, в частности истории узбекской государственности, которая была неотъемлемой частью мировой цивилизации, поднялось до уровня государственной политики.

Следует отметить, что Кокандское ханство, одно из Узбекских ханств, является государством, оставившим большой след в истории Центральной

Азии, ее социальной, экономической, культурной жизни и международных отношениях, а также в изучении внутренней и внешней политики, проводимой каждым из его правителей, и ее последствий требует проведения отдельного научного исследования. Следует отметить, что эпоха некоторых правителей

Кокандского ханства объясняется политическими потрясениями, экономической депрессией и взаимными войнами, в то время как эпоха некоторых правителей объясняется политической стабильностью, экономическим развитием и развитием культурной жизни.

Новое государство – Кокандское ханство, образовавшееся в Ферганской долине в начале 18 века, было основано тысячами родами узбекских племен, которые были представителями местного населения. В ханстве была сформирована централизованная государственная система, урегулированы государственные границы, система местного самоуправления, развитие религии и обеспечено некоторое спокойствие между родами и межплеменная гармония, установлены всесторонние отношения между оседлым и кочевым населением. В результате оживилась хозяйственная жизнь, торговля, серьезные изменения произошли в культурной сфере. В это же время сформировалась кокандская литературная среда.

В международных отношениях были укреплены торговые отношения с Россией, Афганистаном, Китаем и Индией. В осуществлении таких сдвигов велики заслуги Умархана (1810-1822) и его сына Мухаммадали -хана (1822-1842).

В целом, данная статья вновь актуальна в силу следующих факторов:

во-первых, освещение общественно-политической, экономической и культурной жизни ханства приобрело не только научное, но и практическое значение, а правдивая интерпретация исторических событий недавнего прошлого важна в ответе на многие проблемы сегодняшнего дня и делая соответствующие выводы;

во-вторых, изучение исторических процессов, происходивших в общественно- политической, экономической и культурной жизни ханства, их причин, позволяет глубже осветить историю и опыт средневековой узбекской государственности.

2. Методы:

Статья освещается на принципах общепринятых исторических методов - историзма, сравнительно-логического анализа, последовательности, объективности, что дает некоторую информацию о сельском хозяйстве, отношениях землевладения, торговле и ремеслах, сфере, которая составляет основу экономической жизни ханства. В частности, научно обосновано, что

недостаточное количество водных источников в долине обеспечивало богатый урожай в сельском хозяйстве, в ханстве для орошения земель до 18 века использовались только воды ручьев, несмотря на продолжающуюся борьбу за трон и политическую дисперсию в Кокандском ханстве, ирригационные сети некоторые районы были восстановлены, а новые были построены.

Серия литературы по истории Кокандского ханства была создана в более поздний период, когда Узбекистан обрел независимость. Социально - политическое и экономическое положение ханства в XIX веке X. от ученых, изучающих отдельные аспекты его культурной жизни с точки зрения научной объективности, историзма.

Исследования Х.Зияева, Х.Бобобекова, Г.Ахмаджанова, Ш.Вахидова играют особую роль в изучении темы. В том числе как работы Зияева охватывают концептуальные вопросы истории ханства, научная деятельность Ш.Вахидова характеризуется вопросом историографии и источниковедения истории ханства, то есть формированием историографической школы в Кокандском ханстве, поиском, изучением и печатанием трудов представителей этой школы. В научных трудах Вахидова были проанализированы труды историков Кокандского ханства, и в научный оборот были включены десятки краеведческих работ по истории ханства, культурной жизни.

В научной работе Х. Бабабекова история Кокандского ханства освещалась на основе материалов российской прессы, и ученый утверждал, что история ханства в 80-90-е годы прошлого века должна быть объективно изучена на основе новой научной точки зрения. Он был одним из первых, кто изучил народные движения в ханстве и обосновал, что они были борьбой против колониализма. Его работы важны для освещения изучаемой темы.

А в работах Ахмаджанова история ханства изучалась с точки зрения историографии. Автор подробно проанализировал роль и вклад узбекских ученых в исследование истории Кокандского ханства.

Некоторые вопросы, такие как общественно- политическая жизнь, экономическое положение, культура Кокандского ханства, частично освещены в ряде исследований. Из всех исследований В.Алковатова, З.Ильхамова, Л.Турдалиева, М.Джаббарова, Н.Аламова, Ш.Атаханова, М.Абдурахманова, А.Пуговкина, У.Абдуллаева, Б.Турсунова, А.Султанова, можно подчеркнуть исследовательскую работу Махмудова. В частности, в исследование Ильхомова было основано на изучении Аликули амирлашкара с места его пленения в политической жизни Кокандского ханства в 19 веке, исследование Б.Турсунова, с другой стороны, анализировало военную

ситуацию или управление в Кокандском ханстве на основе военной политики ханства.

Следует отметить, что некоторые аспекты общественно-политической и экономической жизни поместий Южного Казахстана, принадлежащих Кокандскому ханству, также изучаются казахстанскими учеными в начале XXI века.

Научная новизна

В данной статье на основе анализа письменных источников, научной архивные документы, воспоминания и воспоминания туристов и воинов, живших и наблюдавших исторические процессы в тот период, а также анализ этнографических исследований, роль в общественно-политической жизни, географическое положение городов, традиции устройства и градостроительства, система управления городами, состав населения и занятия, урбанистические изменения в городах, создание «новых городов», роль городов во внутренней и внешней торговле.

3. Результаты исследования:

Увеличение объемов производства пряжи и прядильного полотна в ханстве, тот факт, что эти изделия стали продаваться на рынках России и через нее в странах Восточной Европы, возрастающий спрос на них из года в год обусловили необходимость расширения орошаемых сельскохозяйственных угодий и освоения новых земель. Именно поэтому Кокандское ханство XIX века дало новую эру в истории орошения Ферганской долины в частности, именно с этого периода в долине начали строиться крупные ирригационные сооружения, каналы, каналы, плотины. Например, раскопки канала Шахрихансай, Наманганского нового Арык, Чинабадского Арык, Андижансай и других ирригационных сетей, которые получали воду из основных притоков Сырдарьи, Норина и Карадарьи, привели к увеличению ирригационных сетей в Ферганской долине, значительному расширению орошаемых площадей и развитию сельского хозяйства. и садоводство.

В годы правления кокандского хана Алимхана от реки Сох было вырыто шесть рвов для улучшения водоснабжения в южных районах Ферганской долины, и был основан нынешний Сикстиарик.[1:298-b] в этот период с целью улучшения водоснабжения в Наманганском оазисе для освоения новых земель губернатор Наманганской области Саидкульбек получил разрешение на строительство канала Янгиарык, который получает воду из реки Норин. [5: 19-20-b]

В научных исторических источниках есть разная информация о годе раскопок канала Янгиарык. В архивных документах написано, что канал был

прорыт в 1800-1803 годах.[6: 13-v] А.Ф. Миддендорф, С. Саатов сделали его в 1803 году, В.П. и Наливкин показывают, что он был прорыт в 1819 году. Также на страницах прессы XIX века было написано, что канал Янгиарык был построен в 1803-1811 годах.[7] но топограф Н. опираясь на Цзилинь и архивные данные, можно утверждать, что канал был построен в 1800-1803 годах во времена правления Алимхана.

В период правления Умархана, то есть в 1811 году, от Янгиарыка был проложен ров в направлении деревень Заркент и Гирван. Эта канава вошла в историю ирригационного земледелия Ферганской долины под названием Мутаган арык. Этот арык обеспечивал водой земли в нижних частях села Заркент.

В 1813 году губернатор Намангана Кипчак Мирза расширил Янгиарыкский канал до Киргизкоргана, чтобы освоить пустующие земли на правом берегу Сырдарьи. Его расширение улучшило водоснабжение в южной части города Наманган. На вновь орошаемых землях были посажены кукуруза, пшеница, ячмень, дыни.

В 1819 году по указу Кокандского хана Умархана Янгиарыкский канал был вновь расширен, доведя его протяженность до 120 миль. После раскопок канала Янгиарык в Наманганском оазисе было 5 ручьев, 195 канав, через которые орошалась 131 деревня и сельские угодья 45 скотоводов, при этом водоснабжением и контролем занимались 4 мироббоши и 66 миробес. [8: 30-с]

Со строительством канала Янгиарык потребности в воде Наманганского оазиса не были полностью удовлетворены. Потому что 337-340 мельниц были доступны до 1821 года, когда вода была необходима для полного снабжения города Наманган и его окрестных деревень 129 деревнями и 40 зимовьями, и 276 мельниц были снабжены водой.[9: 22-v]

Именно поэтому в 1819-1821 годах, с целью дальнейшего улучшения водоснабжения города Наманган и прилегающих к нему деревень и пахотных земель, недалеко от села Назарулмас был прорыт канал Ханарык, который получает воду из реки Норин. Его пропускная способность по воде составляла 83 мельницы, что улучшило водоснабжение восточной части Намангана и окружающих 23 соседних деревень.

Канал Шахрихансай, построенный в период Умархона, связан с формированием и развитием города Шахрихан. Он известен в сельской местности с 18 века и орошается из западной сети Аравансой и Агбора, которая соединяется с Аравоном, наряду с деревнями Асака, Эссиор, Сегеза. Позже, в связи с миграцией сюда многих жителей из Коканда и Маргилана, размещением 20 тысяч граждан из Восточного Туркестана, в связи с резким

увеличением потребности в Аравансае, Умархон распорядился сбросить увеличенную часть вод Акбуры в Андижан, не перенося ее в Андижан. В результате усилилось орошение земель Шахриханского оазиса Ферганской долины. Для освоения земель в этой местности из Коканда даже была привезена группа пленных, из них была создана отдельная деревня, которая получила название "дориломон".

Шахрихансай был построен в 1811 году, который упоминается в некоторых книгах как "Нахри Умархани".[10: 21-b] восточные районы Ферганской долины с водами Шахрихансай, включая Кургантепу, Джалалкудук, Айим, были орошены, и обширные территории в этой области были освоены. На освоенных новых землях были основаны новые деревни из 1450 ферм, и было освоено около 250 000 единиц (от 41 000 до 42 000) земли.

В 1820 году для орошения Маргиланских земель из Шахрихансой был выпущен Эшонбобобар для орошения земель Устамбагари, Гурат-Тепи и Момохан протяженностью восемь миль.

В Кокандском ханстве существовали определенные процедуры строительства ирригационных сооружений. Ирригационные сети и работы по их строительству делятся на две группы. Первая группа включала небольшие по объему ирригационные сети, в строительстве которых в основном принимали участие сельские жители, пользовавшиеся этими ирригационными сооружениями, и возглавлялась местными чиновниками - мироббаши. Вторая группа ирригационных сооружений включала в себя большие по объему каналы, и к работам по их строительству были привлечены землекопы из разных регионов ханства. Строительством таких сооружений руководил непосредственно хан или его представитель на местах.

Еще одним из факторов, сыгравших важную роль в развитии ирригационных сетей в Ферганской долине в первой половине 19 века, было переселение сюда народов-иммигрантов. В частности, в 1829 году около 70 тысяч уйгуров из Восточного Туркестана последовали за армией Мухаммадали-хана, опасаясь наказаний китайцев, и их разместили в восточных районах долины, а именно в верхней части долины реки Акбура, осажденной долине, прилегающих районах Узгана, Джалал-Абадской области.- Абадский и Сузакский районы Когарсойской долины вокруг Шахрихансой, Язьявана и Андижана.[11: 18-с] в результате в этих районах были освоены новые земли и построены деревни.

В последний период Кокандского ханства, которое считалось огромным сооружением для своего времени в Ферганской долине в 60-70-х годах 19 века,

то есть Улугнахр-арык, построенным в 1868-1871 годах, некоторые ученые отмечают, что это самый большой оросительный канал в Ферганской долине.

Из-за политических событий в Кокандском ханстве в конце 70-х годов 19 века письменных источников, посвященных строительству канала, сохранилось очень мало. Именно поэтому цель его строительства по-разному трактуется в работах ученых-историков.

В.С. Батраков писал, что целью строительства канала было орошение земель, расположенных в северной части Андижана, и строительство канала продолжалось до конца Кокандского ханства Российской империей, когда он был прорыт до Языево, а в 1875 году была завершена только половина его.[12: 120-с]

Ученые-историки И.Полатов и А. Мустафоевы отметили, что поскольку основной целью строительства канала Улугнахр было обеспечение водой столицы ханства, города Коканда, оно было завершено до города Коканд.[2: 47 - с] со строительством этого канала был впервые предпринят шаг по орошению земель в юго-восточной части Центральной Ферганы.

Большинство сельскохозяйственных культур в Ханстве типичны для Среднеазиатского ханства, а выращивание зерна, садоводство, моркови и бахчевых продуктов и шелководство хорошо развиты. Выращивание кукурузы из зерновых культур было широко распространено, и она считалась основным потребительским продуктом бедноты в городах и деревнях, а также товарным кормом. Также к 19 веку большое внимание стало уделяться хлопководству в ханстве, и размеры площадей, где высаживается это растение, непрерывно расширялись.

Природные условия западной части долины были очень благоприятны для развития садоводства и виноградарства. Юго-западные районы Худжанда, Конибодомы, Исфары, Суха, Чимиона, Риштана в основном полностью специализированы на выращивании абрикосов. В этот период по всей Ферганской долине было широко распространено тутовое дерево, которое выращивалось для производства шелка в Сухе, Исфаре, Намангане, Аште, считавшемся одним из древнейших сельскохозяйственных оазисов.

Кочевые и полукочевые жители горных районов, предгорных склонов Ферганской долины хорошо использовали их для зимовки и выпаса скота. В то же время эти районы были благоприятны для весеннего и осеннего выращивания лалми.

В ханстве земля и вода считались собственностью правящих классов, с 4 типами землевладения. Это: 1. земли хиродж - частные земли землевладельцев; 2. Государственные земли или земли амлоков - земли, принадлежащие хану,

леса, тукаи, дорожные мосты; 3. Частные земли - земли, предоставленные крупным чиновникам по Специальному распоряжению хана (суюргол); 4. Земли фонда - земли, принадлежащие религиозные учреждения, то есть мечети, медресе, кладбища. Существовали также земли, озера и степи, принадлежащие сельской общине, которыми население пользовалось на общих основаниях.[3: 27-с]

Амлок - это земля в распоряжении хана, которая также называлась "удельной землей", и весь доход с нее находился в распоряжении хана. Такие земли были отданы ханом определенным группам и отдельным лицам. Тот, кто получал землю, поливал ее за свой счет, платил налог хану с полученного им урожая, и сумма этого налога была больше, чем у хироджа.

В землевладении также использовались формы собственности, аренды, акцента, уединения. Собственность представляла собой частные земли, принадлежавшие богатым, которые сдавались в аренду фермерам. Аренда - все недвижимое и движимое имущество, предоставляемое на определенных условиях – в случае формы собственности, которая включает землю, ров, мельницу, тиму, раста, улов и т.д., Акцент делается на землю и другое имущество, переданное лицам, которые путем конфискации были превращены в собственность хана или которые были заняты поимкой грешника.

Уединение – это форма собственности, возникшая из-за дарения части земель амлоков тем, кому правитель служил отдельно, и право собирать налоги с таких земель было предоставлено уединенным владельцам - сектантам. Он получил в дар годовой или полугодовой доход от земли, несколько деревень, даже большое поместье, подаренное ему. Иногда человек жил уединенной жизнью, и когда его сын получал благословение хана, одиночество продолжалось в виде наследования. Когда военным дарили уединенный или хиродж, его называли Тархан.

В ханстве судьбы работающего населения были тяжелыми, и многие из них из-за нехватки земли жили, работая на землях крупных землевладельцев. Такие крестьяне, которые зарабатывали на жизнь в обмен на продажу своей свободы, назывались батраками. Наняв землевладельца и занимаясь сельским хозяйством, используя его лошадь и рабочие инструменты, квартальный хироджа, заплатив хироджу $\frac{1}{5}$ урожая, который он вырастил, передал $\frac{3}{4}$ оставшегося урожая землевладельцу. В нем остается $\frac{1}{4}$ урожая. Если четверть посадила хлопок или белую кукурузу и обрабатывала землю, то после вышеуказанных выходов на ней оставалась $\frac{1}{3}$ урожая. Жители деревни также зарабатывали на жизнь другими домашними делами. Например, пока не созрел

урожай, мужчины занимались трудом, а женщины выходили на пастбища и скотоводство.

Сезонное снабжение ирригационных сетей возложено на крестьян. Они занимались ремонтом, иногда рыли реки и каналы, которые работали до 15 дней.

Исследователь В.Наливкин и М.Наливкина, изучив образ жизни населения, проживающего на территории Кокандского ханства, пишет, что бедные крестьяне, даже мелкие импортеры, подвергаются ограблению, а представители средних, низших классов практически не употребляют мясную пищу.

Ремесла и бедность играли важную роль в экономической жизни горожан Кокандского ханства. В Кокандском ханстве, имеющем долгую историю развития, ремесла специализированы. В ремеслах существовали даже отрасли, ориентированные на производство определенного типа и части изделий. Особенно это можно наблюдать в ткачестве, кузнечном деле. Ремесленники были искусными мастерами, которые в совершенстве владели секретами своей профессии и умели поднимать производимые ими изделия на высокий уровень искусства.

Мастера старались, чтобы уровень качества изделий, производимых Мастерами, был высоким. А жестокая конкуренция на рынке побудила их хранить секреты своей профессии в секрете. Тонкостям профессии обучали только детей, иногда некоторых студентов, и таким образом она передавалась из поколения в поколение.

В Кокандском ханстве столица страны и основная масса населения всех остальных городов занимались ремеслами и бедствовали. В самих кварталах были специальные мастерские, мастерские и магазины, в зависимости от их специализированного ремесла. Это также видно из названий районов и улиц в городах.

Хотя развитие ремесел почти во всех городах и селах страны было одинаковым, производство отличалось некоторыми своими особенностями, а именно видом изделия, качеством. Кузнечное дело, ювелирные изделия, ткачество, гончарное дело, изготовление меди и другие отрасли ремесел [4] были широко развиты, причем каждый город ханства распространял известие с продуктами, которые он производил в определенной области. В частности, город Коканд приобрел известность своим ювелирным и бумажным производством, шитьем Шахрихон и Чуст, обработкой железа, и в частности ножевыми, маргиланскими, Наманганскими и андижанскими шелковыми тканями, а Ташкент - своими швейными, ткацкими, чугунными и медными изделиями. Согласно информации, предоставленной Хорошиным, ханство

известно производством атласа, шелка, адраса и несравненных тканей в городах Наманган, Коканд и Маргилан.

Мастера производили очень качественную продукцию в большинстве городов, особенно в Коканде. В Коканде много опытных мастеров, у которых есть постоянные клиенты и заказчицы, поднимающие свои изделия на уровень искусства. Об этом свидетельствует постоянная занятость мастеров-умельцев.

Особенно высоким качеством отличались газированные и металлические изделия, изготовленные кокандскими мастерами. Изделия из железа пользовались большим спросом в Коканде. Потому что они занимали особое место в экономической жизни общества, и эти продукты широко использовались в сельском хозяйстве и домашнем хозяйстве.

В городе Коканд, как и на всей территории ханства, производство основано на ручном труде, основными ремеслами являются ткачество из пряжи и шелковых тканей, изготовление обуви, обработка кожи, изготовление гончарных изделий, кузнечное дело, седлоделие, роспись, изготовление меди, ювелирных изделий, столярное дело, изготовление колесниц-рисование, производство военного оружия, резьба по дереву, обработка воска, изготовление фисташкового угля, вышивка, перевозка грузов, покрытие толстых крыш и так далее.

В ханстве также были мастерские, которые занимались изготовлением пороха и бумаги. Производство бумаги является важной отраслью ремесел и торговли, и А.П. Федченко в 1871 году своими глазами видел процесс производства этого продукта, то есть приготовления кокандской бумаги, и подробно описал его. Согласно его заключению, производство бумаги было налажено в Центральной Азии только в городе Коканд. Однако в течение исследуемого периода эта область была полностью заброшена в результате захвата ханством рынков дешевой фабричной бумаги, производимой российской промышленностью.

Особое внимание в ханстве уделялось также оружейному делу. Эта сеть считалась одним из престижных направлений городского ремесленного производства. Пушки, винтовки, мечи, ножи, кинжалы, щиты, копья и другое военное снаряжение были изготовлены в городе Коканд.

Торговые отношения занимают особое место в жизни кокандского общества, и торговля делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя торговля основана на традиционном продукте между оседлыми фермерами, кочевыми скотоводами и ремесленниками городского и сельского типа. Повседневные потребности населения полностью обеспечиваются продуктами,

приготовленными производителями. Вся внутренняя торговля была розничной, а оптовая торговля практически отсутствовала.

Ремесла и бедность были тесно связаны с торговлей. Ремесленники в большинстве случаев продавали свои товары сами. Фермеры и владельцы ранчо, с другой стороны, продавали свои товары на рынке в определенные дни недели. Цена на рынках не осталась прежней. Она колебалась в зависимости от таких факторов, как мир в ханстве, войны, снижение производительности, вызванное плохой погодой.

Главными торговыми центрами страны являются такие города, как Коканд, Ташкент, Маргилан, Андижан, Худжанд, Наманган, Ош, Уратепа, среди которых Коканд считался одним из торговых центров не только ханства, но и всей Центральной Азии.

Рынки Коканда отличались богатством товаров и гораздо более низкими ценами, чем в других городах. Большие городские рынки, обнесенные стеной, всегда были переполнены местными жителями и торговцами из-за рубежа. Потанин отметил, что в 1920-е годы в Коканде было шесть рынков. Рынки работали по воскресеньям, средам и четвергам. Здесь был установлен строгий контроль, и нарушение права покупателя подлежало суровому наказанию.

Внешняя торговля также играла важную роль в экономической жизни Кокандского ханства. Страна установила обширные торговые отношения с Бухарой, Хивой, Афганистаном, Ираном, Турцией, Индией на Западе и юге, Китаем на Востоке (через Кашкар), степными поселенцами-кипчаками на Севере и особенно с Россией. Источники указывают, что японские и британские купцы также приезжали в ханство.

Внешняя торговля осуществлялась путем перевозки и привоза товаров караванами. Торговые караваны ханства следовали по следующим маршрутам:

1. Торговый путь Коканд - Бухара. Эта дорога пересекала центральные города в двух направлениях. Первый из них проходил через Коканд - Бешарик – Худжанд – Уратепа – Джом (Йом) – Рабат – Джизак – Самарканд – Янгикурган, второй, Коканд – Бешарик– Худжанд – Уратепа – Зомин – Джизак – Самарканд, и торговые караваны достигали Бухары за 20-22 дня.

2. Коканд - это три основных маршрута Ташкентского торгового пути, проходящих через первый маршрут: перевал Тилав и Кандир, разделенный на две станции в Тилове. Один проходил с левой стороны Тонарона и шел через курд в Бешкент, Тойтепу и Ташкент. А второй, проходя через Тонарон рядом с Тилавом, разделился надвое в селе Карахитой: один направился в Туйтепу, а второй пришел из Ковара через Ниезбек в Ташкент. Этот путь считался самым

длинным и использовался только во время наводнений, то есть когда не было возможности дойти пешком от Туйтепе до Ташкента.

Второй маршрут: через три из них в Коканде, разделенный на две станции на Работе (станция Уральск). Один - на Бишкент и Тойтепу, другой - шел налево и пришел в Ташкент через села Бока, Джафон, Занги ота.

Третья линия: путь через тирс из Коканда и Намангана. Он поднялся над Чотколем, прошел через ущелье Карабура и направился к Святому отцу. Один из его магазинов прибыл в Ташкент с горы Еттисув, Окджар и Коплонбек через Чимкент в направлении налево. Этой тропинкой пользовались только летом. Его второй город перевалил через гору Тилав из долины Сайрам и направился в Коканд. Точнее, это дорога Сайрам – Коканд, которая начиналась в долине Сайрам и шла в Тилав через перевал Еттисув – Акджар – Дарбесиккапка – Александровские горы – Худжандский мост через реку Чирчик – Кучкурган – Чинтепа – Канджигал и въезжала в город по большой Кокандской дороге. По этому пути из Святого отца в Коканд доставлялись в основном стада овец.

4. Выводы:

Вместо заключения желательно выделить следующее:

- Кокандское ханство было одной из крупнейших государственных структур в Центральной Азии с точки зрения его территории в первой половине 19 века, с его границами, проходящими через Таласскую долину на востоке и современные Кыргызстан, Казахстан, Восточный Туркестан, Казахский Джуз и Сырдарья вниз по течению на севере, Джизак и Уратепа на западе, Туркестанские горы на юге, и

- Коканд, Ташкент, Туркестан, Чимкент, Худжанд, Уратепа, Андижан, Наманган, Ош и другие города ханства были политическими, экономическими и культурными центрами страны.

– Жители ханства были сформированы тюркскими и иранскими народами, которые вели оседлый и кочевой, полукочевой образ жизни. В то время как узбеки и таджики, жившие оседло в долинах и городах, занимались сельским хозяйством, домашним скотоводством, ремеслами и торговлей, кочевые и полукочевые кипчаки, кыргызы, казахи и другие тюркские народы занимались в основном животноводством.

- Основой экономики ханства было ирригационное земледелие. Тот факт, что в Ферганской долине и Ташкентском оазисе было достаточно источников воды, позволял получать богатый урожай в сельском хозяйстве. Ирригационное земледелие развивалось в Ферганской долине, Ташкенте, Худжанде, Уратепе и прилегающих к ним районах, а лалми - в горных районах. Большинство сельскохозяйственных культур типично для Среднеазиатских ханств, хорошо

развито зерноводство, садоводство и огородничество, широко распространено шелководство. К 19 веку хлопковой промышленности в сельском хозяйстве стало уделяться большое внимание, и хлопковые поля также непрерывно расширялись. А главным покупателем хлопка была Россия.

– В XIX веке экономическая жизнь ханства состояла в основном из отношений землевладения, ирригационного земледелия, ремесел, бедности и животноводства. Помимо сельскохозяйственного производства, ремесла, животноводство и торговля также играли важную роль в экономической жизни ханства.

– Поскольку главным богатством ханства была земля, большая часть плодородных земель считалась государственными. В ханстве отношения землевладения продолжались традиционным образом, с государством или амлоком, пожертвованиями, общиной, собственностью, арендой, акцентом, изолированными формами землевладения. Основная часть земли принадлежала хану, его семье. Землевладение, экономическая жизнь, управление городами и территориями в стране находились в руках правящей династии, представителей высшего сословия и глав правящих племен.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (REFEREMCES):

1. Зия А. История узбекской государственности. - Ташкент: 2000. – Б. 298.
2. Полатов И., Мустафаев А. Из истории борьбы узбекского народа за воду // Учен. Бац. АГПИ. – 1955. - VIP. II. - С. 47.
3. Хаклиев В. Сельская местность Северной Ферганы в конце XIX-начале XX вв. (Историко-этнографическое исследование): аннотация. деревня. ... ист. наука. - Ташкент, 1998. - 27 с.
4. Худойкулов, Т. Д. "ХИВА ИНОҚЛАРИНИНГ МАРКАЗИЙ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ." *МАНСАБ ВА УНВОНЛАР. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (SI-3) (2021).
5. Khudoykulov, Tulkin Dustboboevich. "HISTORICAL IMPORTANCE OF LOCAL SOURCES IN THE STUDY OF KOKAND KHANATE." *Theoretical & Applied Science* 1 (2020): 726-728.
6. В архивах кокандских ханов они перечислены поименно. См. Тройская А.Л. Каталог архива Кокандских ханов XIX века. - Москва, 1968.
7. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии. (XVI-середина XIX в.в.). - Москва: 1958. - С. 19-20.
8. УЗР МДА. Фонд 19, список 1, работа 290, лист 13.
9. Туркестанские ведомости. 1880, № 24 – - С. 94.
10. Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины... - С. 30.

11. УЗР МДА. Фонд 19, список 1, задание 290, вар 22
12. Мирза Алим Мушриф. Ансаб ас-салотин и таворих аль-хавакин / / рукопись. УЗР МОДИ. – № 1312 . – Б. 21
13. Семьянов А.А. Отношение Кокандского ханства к Кашгару. Рокапис лицевая сторона ССР. инв. – № 78. - С. 18.
14. Батраков В.С. Характерные черты сельского хозяйства Ферганской долины в период Кокандского ханства // Труды САГУ. НАВ. Сэр. VIP. 62. кн. 8. - Ташкент: 1955. - С.120.
15. Омонов, Баходир Нуриллаевич. "ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО И ДЖАДИДСКОГО ДВИЖЕНИЯ." *Gospodarka i Innowacje*. 44 (2024): 235-242.
16. Omonov, Bakhadir. "Theoretical and Methodological Foundations of Modern Environmental Policy." *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development* 3.4 (2024): 116-122.
17. Очилова Гўзал Араловна. "Чучук сув танқислиги муаммосининг Марказий Осиёга хавфи" Омонов Баходир Нуриллаевич.
18. Omonov, Bahodir. “Dastur Ul-Muluk” Va “Saddi Iskandariy” asarlarida geosiyosiy qarashlar." *News of UzMU journal* 1.1.2 (2024): 180-183.